

Artigo

 DOI: 10.5281/zenodo.16783825

A PERPETUAÇÃO HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS PATRIARCAIS E OPRESSÕES SIMBÓLICAS NO CONTEXTO SOCIOCULTURAL BRASILEIRO

Pietra Binicheski Charneski¹; Sarah Luíza Assis Pires²; Brunno Pereira Gismonti Duarte³

Resumo: A violência contra a mulher é uma herança histórica enraizada no patriarcado, perpetuada desde as civilizações antigas até o Brasil colonial, e intensificada pela imposição de valores conservadores.

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Patriarcado; Direito das Mulheres.

THE HISTORICAL PERPETUATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: AN ANALYSIS OF PATRIARCHAL STRUCTURES AND SYMBOLIC OPPRESSIONS IN THE BRAZILIAN SOCIOCULTURAL CONTEXT

Abstract: Violence against women is a historical legacy rooted in patriarchy, perpetuated from ancient civilizations to colonial Brazil, and intensified by the imposition of conservative values.

Keywords: Violence against women; Patriarchy; Women's right.

¹Graduanda em Direito, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Jataí, pietra.charneski@discente.ufj.edu.br.

²Graduanda em Direito, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Jataí, sarah.pires@discente.ufj.edu.br.

³Graduando em Direito, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Jataí, brunno.duarte@discente.ufj.edu.br.

Introdução

O fenômeno da violência contra a mulher revela-se como um aspecto historicamente consolidado, atravessando séculos e culturas, alicerçado em estruturas sociais e jurídicas que, de forma continuada, impuseram à figura feminina um papel subalterno. A análise dessa problemática não pode ser desassociada das dinâmicas do poder patriarcal, que, desde as civilizações helênicas e romanas, relegou as mulheres à exclusão dos direitos fundamentais, privando-as de cidadania plena. No Brasil, esse cenário foi intensificado pela colonização e pelo legado de imposições morais e culturais, consolidando práticas discriminatórias que atravessam gerações.

A presente investigação tem como escopo principal analisar as raízes históricas e culturais que fundamentam a perpetuação da violência contra a mulher no Brasil, sendo o cerne do problema a compreensão de que essa violência não se limita aos atos físicos, mas também abrange formas de opressão simbólica. O estudo emergiu das discussões realizadas no âmbito da disciplina de Sociologia das Relações de Gênero, cujo debate fomentou reflexões críticas sobre o papel da mulher na sociedade brasileira. O objetivo, portanto, é demonstrar que o fenômeno é uma herança histórica, com raízes no patriarcado e nos valores conservadores trazidos pela colonização lusitana, os quais se perpetuaram mesmo após a Proclamação da República. A metodologia utilizada foi a análise bibliográfica e histórica, com foco nas construções sociais que perpetuam essa violência estrutural.

A abordagem se estende para além da violência física, explorando também os mecanismos de opressão social e simbólica que, ao longo do tempo, mantiveram a mulher em um estado de subordinação. A exclusão da mulher de espaços de poder e de direitos políticos, desde os tempos coloniais até o Brasil contemporâneo, configura-se como uma das principais causas da violência de gênero, sendo esta violência legitimada por instituições que reproduzem valores misóginos e conservadores. A pesquisa também aborda o autoritarismo político e sua relação com a repressão dos direitos femininos, destacando como, ao longo da história, regimes totalitários reforçaram práticas discriminatórias contra as mulheres.

Em síntese, o artigo propõe-se a oferecer uma análise detalhada da violência contra a mulher enquanto um fenômeno biopsicossocial, enraizado em dinâmicas de poder históricas e culturais. Ao lançar luz sobre o processo de marginalização feminina, busca-se contribuir para o entendimento das relações de gênero no Brasil, com vistas a promover a erradicação dessas práticas violentas e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Violência contra mulher: uma herança histórica

A priori, a carga semântica atrelada à violência exercida contra a mulher, enquanto um fenômeno, caracteristicamente, biopsicossocial, não diz respeito única

e exclusivamente a abusos de campo físico e mental, o seu léxico abarca, nas mesmas proporções, a exclusão matriarcal naquilo que tange à cidadania (vocábulo oriundo do latim “*civitas*”, o qual refere-se aos direitos e deveres dos cidadãos) (Sathler; Sathler, 2020).

Cabe ressaltar que, nessa perspectiva, tanto em Hellas quanto em Roma, as mulheres foram suprimidas de seus direitos, e.g.: debates na ágora, candidatura e votação nas magistraturas, apresentação em juízo mediante os procedimentos do direito civil, posto que, no direito romano, elas não constituíam sujeito de direito, além de ataques às suas integridades corpóreas e psicológicas, respectivamente. Fatores não somente satirizados, mas também imortalizados na canção “Mulheres de Atenas”, do compositor Chico Buarque de Holanda.

Durante a queda de Roma na Europa Ocidental, com a conseguinte consolidação do feudalismo na Idade Média, essa cultura patriarcal ganhou novos contornos com a ascensão da moral judaico-cristã, a qual adicionou uma nova carga de imposições e restrições à figura feminina, condicionada a uma posição de inferioridade. Por fim, ao final da Alta Idade Média, mediante a formação das monarquias nacionais, a centralização e a expansão ultramarina do Estado português trouxeram, às terras americanas, esses valores misóginos, por meio da colonização lusitana.

Após mais de trezentos de colonização e imposição cultural, o então independente Império do Brasil apresentava-se como um Estado oficialmente católico, carregando consigo todo aquele legado patriarcal, além de um novo cenário de violência sexual, física e moral submetida às mulheres negras e indígenas escravizadas. Somente, em 1889, com a Proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, que o Estado laico se tornou uma realidade, que por sua vez, reduzira a violência simbólica à mulher (visto que a Igreja Católica Apostólica Romana, instituição predominantemente conservadora, administrava setores como educação, saúde, registro etc.) e abriria espaço para futuras lutas de movimentos feministas.

Inferre-se, desse modo, que indubitavelmente, no Brasil, a violência contra a mulher não se limita a concepções relativas a agressões, mas também está relacionada ao seu posicionamento na sociedade (violência simbólica), que por consequência, é uma herança histórica correlata à imposição cultural da metrópole colonizadora, a qual é mister ser erradicada do território nacional.

Violência contra a mulher no Brasil e autoritarismo

Vale salientar que, primeiramente, na hodierna República Federativa do Brasil e nos anteriores Estados Unidos do Brasil, o Corpo Político nacional, como um “Estado democrático de direito”, omitiu a população feminina de incontáveis direitos civis, políticos e sociais, alguns inclusive outrora conquistados pela luta dos

plebeus contra a tirania dos patrícios e compilados no manuscrito *Lex Duodecim Tabularum* (Lei das Doze Tábuas), v.g. chamamento à juízo perante as vias do direito civil. (Vitorino Prata Castelo Branco, “Direito Romano”).

Sob esse prisma, pontua-se que bastantes direitos das mulheres, sobretudo durante o século XX, cenário marcado por ditaduras, não foram conquistados sem derramamento de sangue. Apesar do genocídio acarretado pelo aparelho de repressão estatal e do desrespeito a inúmeros direitos humanos, os governos autoritários foram incapazes de licenciar a voz das mulheres.

Perante a vida ceifada de cada mulher pelo totalitarismo de regimes como o Estado Novo e a Ditadura-Civil-Empresarial-Militar, as brasileiras do século XXI da Era Comum contam com uma gama de garantias fundamentais, tais como:

- Direito a voto em 1932 com a instituição do Código Eleitoral, por meio do Decreto 21.076;
- Participação e representação política, votar e ser votada pela Constituição de 1946;
- Direito ao divórcio no ano de 1977 em plena Ditadura Militar, mediante a Lei 6.515;
- Redução da disparidade salarial entre homens e mulheres pelo inciso XXX do Artigo 7º da Constituição de 1988;
- Reconhecimento de sua personalidade jurídica no Código Civil de 1962 (Estatuto da Mulher Casado), o qual assegurou às mulheres casadas o direito de trabalhar sem a necessidade de autorização do marido, administrar seus próprios bens, e ter maior autonomia sobre decisões pessoais e familiares;
- Direito de ir e vir perante incontáveis lutas por desconstruções de valores socioculturais opressores;
- Liberdade de expressão, *idem*.

Elementos hoje consolidados tidos previamente em desacordo aos que seriam os “bons” valores tradicionais e conservadores da família brasileira, que foram muito defendidos por tais ditaduras.

A violência sofrida por Olga Benário Prestes

Nesta pesquisa, estaremos nos baseando na 19ª edição do livro bibliográfico escrito por Fernando Moraes, de nome “Olga”, lançado no ano de 2022. Pois, assim como foi dito pelo autor: “Este livro não é a minha versão sobre a vida de Olga Benário ou sobre a revolta comunista de 1935, mas aquela que acredito ser a versão real desses episódios.” (Moraes, 2022, p. 19).

Quem foi Olga Gutmann Benario

Com uma história de vida pouco difundida no Brasil, Olga Gutmann Benario ficara conhecida para os brasileiros apenas com o título de “mulher do líder comunista Carlos Prestes”, como deixa claro o autor:

No Brasil não havia praticamente nada sobre ela – e surpreendi-me ao descobrir que até mesmo a historiografia oficial do movimento operário brasileiro, [...] relegara invariavelmente a ela o papel subalterno de “mulher de Prestes” – e nada mais do que isso. (Morais, 2022, p. 10-11).

Esse fato da mínima divulgação acerca da vida de Olga Benario já demonstra a parcela machista da sociedade, encontrada inclusive ao registrar a história, dada a inferioridade a respeito de documentar os feitos de uma figura histórica feminina que participou de diversas ações revolucionárias, como falaremos mais a frente, restando-a apenas o título de “esposa de alguém importante”.

Apesar disso, o autor Fernando Moraes buscou documentar a verdadeira essência de quem fora Olga Benário, com diversas pesquisas internacionais, chegando a um veredicto detalhado de sua vida.

Filha do advogado judeu social-democrata Leo Benário, e da herdeira Eugénie Gutmann Benário, Olga Benário, nascida em Munique, na Alemanha, em 1908, sempre teve uma vida de burguesia. Assim, qual teria sido o motivo que levou Olga a se filiar com a Juventude Comunista com apenas 15 anos de idade? Podemos descobrir a resposta no livro escrito por Moraes:

A própria Olga diria mais tarde que havia se transformado numa comunista não pela leitura da teoria marxista, mas folheando os processos em que o pai defendia os trabalhadores de Munique. “Ali vi de perto a miséria e a injustiça que só conhecia, superficialmente, nos livros” (Morais, 2022, p. 42).

Olga desde jovem fazia parte do movimento “Juventude Comunista legal”, e com apenas 20 anos, em abril de 1928, como demonstra o primeiro capítulo do livro de Moraes, organizou e liderou o resgate de seu então namorado, Otto Braun, que estava detido na prisão alemã em Moabit. Foi graças ao namorado que Olga começou a aprofundar os seus estudos militares, reforçando a necessidade do preparo físico na luta comunista. A militante trouxera diversos avanços para o movimento desde que entrou, tendo em vista sua força de vontade, eficiência, ousadia, intelectual desenvolvido e possibilidade de investimentos, “Olga, aos quinze anos, revelou-se a mais eficiente da turma, aí incluídos os mais velhos e mais fortes.” (Morais, 2022, p. 44).

Apesar disso, dentro do seu próprio grupo, Olga encontrou desafios por conta de ser mulher no início de sua carreira militante, por estar em um ambiente majoritariamente masculino: “Suas desavenças com os rapazes do grupo,

entretanto, só se tornavam ásperas quando percebia que estava recebendo tarefas secundárias pelo fato de ser uma garota.” (Morais, 2022, p. 47), com o reconhecimento de seu valor vindo só após muitos esforços.

Com o passar dos anos, Olga foi sendo reconhecida por seus atos, seja o de divulgar o movimento comunista ao colar cartazes nas ruas quando jovem, trazer conhecimentos intelectuais e militares para o grupo, e liderar missões de resgates aos 20 anos de idade. Sua importância nos movimentos consagrou-se em Berlim, assumindo um papel de liderança na Juventude Comunista: “Alguns meses após chegar a Berlim, ela já era a secretária de Agitação e Propaganda da mais importante base operária do Partido Comunista alemão, o bairro vermelho de Neukölln.” (Morais, 2022, p. 51), sendo promovida à secretária de toda Berlim em 1926. Esses feitos mostram sua liderança e dedicação à causa revolucionária, tanto no campo da organização política quanto em ações diretas.

A trajetória de Olga Gutmann Benário revela uma mulher que desafiou os padrões de sua época, indo muito além do papel de "esposa de Prestes", que lhe foi atribuído pela historiografia brasileira. Desde jovem, Olga demonstrou uma profunda consciência social e política. Sua militância no movimento comunista, marcada por coragem, ousadia e liderança, consolidou sua posição como uma figura de grande relevância nas lutas revolucionárias de seu tempo. A história de Olga, redescoberta e resgatada por pesquisadores como Fernando Moraes, destaca não apenas sua importância na resistência comunista, mas também o desafio de ser uma mulher em um ambiente predominantemente masculino, a política.

Olga Benario e Carlos Prestes

Devido à grande liderança e importância de Olga, incluindo os seus aprendizados em técnicas de segurança militares, lhe foi dada a missão de proteger Luís Carlos Prestes, seu futuro marido, o qual objetivava uma revolução no Brasil para o ano de 1935. “Antes do fim do mês ela partiria para o Brasil, cuidando da segurança do capitão Luís Carlos Prestes, que tentaria liderar em seu país uma insurreição popular.” (Morais, 2022, p. 89).

Luís Carlos Prestes fora uma figura central na luta comunista no Brasil. Ele foi o líder da Coluna Prestes, uma marcha militar que percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo Brasil entre 1925 e 1927, como é possível ver nas páginas 30 a 37, lutando contra o governo da República Velha. Prestes era um militar e político brasileiro, que se tornou comunista e, mais tarde, lideraria a Revolução Comunista de 1935, em colaboração com a Internacional Comunista. Dado aos feitos de Carlos Prestes, ele se tornou um personagem importante na luta comunista, o que levou a Internacional Comunista mandar Olga Benario, sendo ela bem-vista e renomada, na missão de cuidar de Prestes.

Ele foi uma das figuras mais importantes da esquerda brasileira e teve um relacionamento pessoal e político com Olga Benario, que foi enviada ao Brasil para protegê-lo e auxiliar na organização da revolução.

O livro “Olga” de Fernando Morais nos mostra então as aventuras que Luís Carlos Prestes e Olga Gutmann Benario viveram em suas viagens até chegar ao Brasil. Em Amsterdam, Bruxelas (p. 92), Paris (p. 94), Nova York (p. 99), além de outros países de conexão até chegarem ao Brasil. Consequência dessas viagens e proximidade dos dois devido à missão, Carlos e Olga se apaixonaram, casando-se em Nova York, com apenas três meses desde que começaram a viagem.

Quando o *Ville de Paris* atracou no porto de Nova York, na manhã de 26 de março de 1935, o que até então fora uma ficção, montada pela Internacional Comunista, havia virado realidade: como suas personagens Antônio Vilar e Maria Bergner, Prestes e Olga eram marido e mulher (Morais, 2022, p. 99).

Na manhã de 15 de abril de 1935, o casal chegara ao Brasil, em Florianópolis, com destino ao Rio de Janeiro. Ao chegarem, encontraram-se com diversos companheiros comunistas, os quais vinham de variadas partes do mundo, todos com um objetivo em comum: fazer a revolução comunista de 1935 no Brasil.

Desde que a viagem dele e de Olga fora decidida em Moscou, um pequeno e seletivo grupo de estrangeiros iniciava em várias partes do mundo viagens tão discretas e sinuosas como a do casal Vilar, todos com o mesmo destino: Rio de Janeiro, Brasil (Morais, 2022, p. 108).

Além dos companheiros ideológicos, outra pessoa estava com os olhos voltados para rastros de Carlos Prestes: Getúlio Vargas, que obrigou os órgãos de segurança a ficarem atentos à volta de Prestes, com sua provável tentativa de revolução.

Vários anúncios falsos de que Luís Carlos Prestes estaria retornando ao país, publicados por jornais de esquerda e de direita, no final de 1934 e nos primeiros dias de 1935, haviam deixado a polícia brasileira excitada e vigilante. [...] obrigando Getúlio Vargas a exigir da polícia política redobrada e rigorosa precaução (Morais, 2022, p. 108).

A relação entre Olga Benário e Luís Carlos Prestes foi marcada pela luta comunista e pela tentativa de revolução no Brasil em 1935. Olga, enviada pela Internacional Comunista para proteger Prestes, desempenhou um papel crucial ao seu lado, tanto político quanto pessoal. Nesse contexto autoritário, a história de Olga e Prestes também reflete a violência de Estado direcionada a opositores políticos, agravada pela perseguição sistemática a figuras como Olga, que não apenas desafiava o regime com suas ações políticas, mas também enfrentava o ideal patriarcal que permeava sua atuação revolucionária. A união entre Olga e Prestes, portanto, simboliza não apenas um relacionamento pessoal, mas também uma

aliança política e ideológica em meio à repressão autoritária, onde ambos acabaram sendo vítimas das estratégias violentas do regime para silenciar opositores.

A revolução brasileira

Vargas não estava errado em se preocupar, tendo em vista que, em apenas uma semana desde que Olga e Prestes chegaram ao Brasil, já começaram os preparativos para a conspiração, como é contado no capítulo 6 do livro de Moraes, na página 122, com o exemplo de Carlos se afiliando ao partido da Aliança Nacional Libertadora (ANL). “Tratava-se de uma longa carta [...] na qual Luís Carlos Prestes anunciava sua adesão à ANL.” (Moraes, 2022, p. 108). Nesta carta, Prestes demonstra seus ideais socialistas, comentando:

Adiro à ANL. Nela quero combater lado a lado com todos os que, não estando vendidos ao imperialismo, desejem lutar pela libertação nacional do Brasil, com todos os que queiram acabar com o regime feudal em que vegetamos e defender os direitos democráticos que vão sendo sufocados pela barbárie fascista ou fascistizante (Moraes, 2022, p. 108).

A revolução que Carlos e Olha trouxeram ao Brasil era tamanha, que além da adesão da classe operária ao movimento, ainda recebiam apoio de militares, o que pode demonstrar a força de sua revolução, com tantos apoiadores:

Olga e Prestes pressentiam que no Brasil os fatos ameaçavam desmentir as experiências e a teoria revolucionárias: a vanguarda da revolução, pelo que sabiam, era a classe operária; mas ali o que surgia como vanguarda era uma extração militar de origem pequeno-burguesa (Moraes, 2022, p. 131).

A adesão ao movimento da ANL era tamanha, que ao divulgarem reuniões ou leituras de cartas escritas por Prestes, a mobilização popular era densa, o que fortalecia e divulgava cada vez mais o movimento revolucionário comunista planejado por Prestes e a Internacional Comunista:

A incrível capacidade de mobilização da Aliança no Rio de Janeiro colocou nas ruas dezenas de milhares de pessoas que se deslocavam do estádio para a feira, da feira para a sede da anl, a poucos quarteirões de distância uns dos outros, em busca de um lugar para ouvir a carta do Cavaleiro da Esperança. (Moraes, 2022, p. 133-134).

Nesta leitura em específica, Prestes divulgou o seu manifesto, no qual declarava guerra contra os fascistas no poder brasileiro, além disso, orientava aos seguidores da ANL a se prepararem “para o momento do assalto”, como é possível ver na página 134 do livro de Moraes. Com uma multidão extasiada e ansiosa pela revolução: “Do lado de fora, 150 mil exemplares do jornal aliancista A Plateia, de São Paulo, trazendo a íntegra do manifesto, eram disputados freneticamente pelos

populares.” (Morais, 2022, p. 135), Getúlio Vargas, o então presidente da república, decretou a ilegalidade da ANL.

O crescimento da ANL em todo o país começou a assustar o governo. O pretexto de que o presidente Getúlio Vargas precisava para conter a maré nacional contra si surgiria mais depressa do que o esperado (Morais, 2022, p. 133).

Apesar deste decreto, a ANL continuou a funcionar, de maneira clandestina. “A partir de julho uma nova ANL, ilegal e mantida basicamente pelos comunistas revolucionários, passava a funcionar nos subterrâneos.” (Morais, 2022, p. 135).

Os planos para a Revolução Comunista estavam cada vez mais desenvolvidos com tantos participantes, sejam eles operários, cidadãos comuns, e até militares que fizeram parte da Coluna Prestes e depois se infiltraram na Polícia. Graças ao número de pessoas participando, a ANL e o Partido Comunista estavam sempre um passo à frente, com informações privilegiadas. “Como muitos dos componentes da Coluna Prestes tivessem ingressado na polícia ao retornarem do exílio, a infiltração dos comunistas era rica e abundante.” (Morais, 2022, p. 142).

Assim, de repente, com nem mesmo Luís Carlos Prestes esperando que fosse acontecer: “Nem o próprio Prestes, no entanto, poderia imaginar que a insurreição explodiria tão cedo e de forma tão imprevisível.” (Morais, 2022, p. 145), no dia 23 de novembro de 1935, a revolução no Brasil começara, em Natal, em que o “Jornal Liberdade” publicara: “[...] o poder estava nas mãos da Aliança Nacional Libertadora, que acabara de instalar o Governo Popular Revolucionário.” (Morais, 2022, p. 146), além de ter ocorrido outro levante em Pernambuco: “[...] o governo tivera que sufocar outro levante militar feito em nome da Aliança Nacional Libertadora [...] resistiram durante 48 horas, no quartel e nas ruas da cidade” (Morais, 2022, p. 147).

As notícias dos levantes logo percorreram todo o Brasil, chegando aos ouvidos de Olga e seus companheiros, que logo transmitiram as notícias à Internacional Comunista: “transmitir a mensagem cifrada do comando revolucionário, informando que o levante fora desencadeado” e que “A revolução comunista brasileira ia começar às três horas da madrugada” (Morais, 2022, p. 153), do dia 27 de novembro de 1935.

Entretanto, apesar de ter começado de madrugada, a revolução terminara cedo. Ao amanhecer do dia 27 de novembro de 1935, horas após o início da revolução, todos já se encontravam detidos, pois Vargas e seus militares já havia todos sido informados durante a madrugada. “Mas a vitória seria efêmera: àquela hora o presidente Getúlio Vargas já havia sido informado dos acontecimentos.” (Morais, 2022, p. 156).

A revolução chegava ao fim com um palavrão, duas dezenas de mortos e centenas de presos. E os comunistas, aliancistas e simpatizantes começavam a ser vitimados pela maior caçada policial que o país conheceu (Morais, 2022, p. 160).

Como o presidente Vargas havia decretado estado de sítio, seus militares estavam livres para reprimir a todos aqueles considerados revolucionários. “O estado de sítio decretado na antevéspera pelo presidente da República deixava o governo livre para desencadear a repressão.” (Morais, 2022, p. 161). Assim, ao final de trinta dias, milhares de simpatizantes já estavam presos, porém, os idealistas das revoluções, ou como Moraes chamou, os “cabeças”, ainda se encontravam soltos. “Um mês depois de desencadeada a repressão aos comunistas, os cabeças ainda estão à solta, e o estado de sítio é prorrogado para permitir que as investigações prossigam.” (Morais, 2022, p. 162-163).

Entretanto, no dia 26 de dezembro de 1935, a polícia encontrou e prendeu o casal Ewert, companheiros de guerra de Olga e Carlos, demonstrando que suas buscas estavam cada vez mais próximas de chegarem ao casal Prestes. “[...] e a polícia de Filinto Müller chegara à casa de Sabo e Arthur Ewert.” (Morais, 2022, p. 163).

A Revolução Brasileira de 1935, liderada por Luís Carlos Prestes e apoiada por Olga Benário, foi uma tentativa de mobilizar o Brasil em torno de uma insurreição comunista contra o governo de Getúlio Vargas. Ao longo do processo revolucionário, tanto a classe operária quanto segmentos militares aderiram ao movimento, fortalecendo a ANL.

Contudo, o autoritarismo do governo Vargas respondeu de maneira rápida e violenta, com a repressão policial culminando na captura e morte de diversos revolucionários. A rápida ascensão e queda da revolução ilustram o perigo e a perseguição imposta pelo Estado, que utilizou o decreto de estado de sítio para intensificar a caça aos dissidentes. A repressão que se seguiu, com milhares de prisões, exemplifica a violência sistemática contra movimentos de oposição, especialmente aqueles com ideais comunistas, e destaca a brutalidade direcionada tanto a homens quanto a mulheres que desafiaram o regime. Olga Benário, como uma figura central nesse movimento, também foi alvo dessa repressão, demonstrando a interseção entre a violência política e a violência de gênero no contexto de regimes autoritários.

A prisão do casal Prestes

Após diversos meses de fuga, na madrugada do dia 05 de março de 1936, o casal Prestes foi finalmente interceptado pela polícia brasileira, que os encontrara. Olga, mesmo ali, cercada de policiais, demonstrou sua força e coragem, ao ainda executar sua missão de defender seu marido. “Uma mulher alta pula na frente de

Prestes, protegendo-o com seu corpo, e dá um berro para os soldados.” (Morais, 2022, p. 220).

Assim, Olga evitou que aqueles policiais matassem Prestes, naquele momento. Apesar disso, ao chegarem ao saguão do edifício que seriam interrogados, o casal fora separado, e Olga enviada para a prisão.

Quando desembarcaram no saguão do edifício, Olga e Prestes foram separados. Miranda Correia informou que eles seriam ouvidos em salas diferentes. [...] Quando a porta gradeada do elevador se fechou, os dois se olharam pela última vez (Morais, 2022, p. 222).

A prisão de Prestes fora oficializada por meio de um telegrama escrito por Filinto Müller, o chefe de polícia, para todos os governantes brasileiros: “Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a polícia desta Capital, em diligência realizada hoje, efetuou a prisão do chefe comunista Luís Carlos Prestes, apreendendo copioso arquivo. Cordiais saudações.” (Morais, 2022, p. 227).

Após isso, foram feitos diversos questionários ao Carlos Prestes, de forma pacífica, respeitando seu antigo cargo de Capitão do Exército, mas que logo seria preso por nove anos no Brasil. Ao mesmo tempo, Olga Benário seria temporariamente presa no Brasil, passando por questionamentos, e então, deportada à Alemanha nazista. “A pseudoesposa de Luís Carlos Prestes, Maria Bergner Vilar, que usa também o nome de Olga Prestes, será também expulsa do território nacional.” (Morais, 2022, p. 242-243).

Após a captura de Olga, um ofício de Moniz de Aragão chegou ao Brasil, contendo informações diretas da Gestapo, a Polícia Secreta do Estado oficial da Alemanha nazista, a qual “consultou 25 mil fotografias e 60 mil fichas até conseguir estabelecer precisamente a identidade daquela mulher.” (Morais, 2022, p. 247). Assim, fora então descoberta a identidade verdadeira da atual esposa de Carlos Prestes, o que servia de argumento para deportá-la à Alemanha, para fora do Brasil.

[...] Olga Benário, agente comunista da Terceira Internacional deveras eficiente, de grande inteligência e coragem. Olga Benario é de raça israelita, tendo nascido em 12 de fevereiro de 1908, em Munique, na Baviera. Desde o ano de 1925 que Olga Benário é conhecida da polícia alemã como agente comunista extremamente ativa e eficiente (Morais, 2022, p. 247).

Até aquele momento, enquanto ainda se encontrava no Brasil, os policiais respeitavam o físico de Olga Benário, como o autor cita:

O temor reverencial que policiais de todos os níveis guardavam por Prestes parecia estender-se também a sua mulher: apesar das ameaças e do terrorismo psicológico, ninguém lhe tocara um fio de cabelo (Morais, 2022, p. 250).

Entretanto, apesar de ter sua integridade física respeitada, Olga havia sido enviada para um presídio de criminosas ditas “comuns”, e colocada em uma cela com mais de 10 detentas, as quais estariam ali pelo mesmo motivo de Olga: envolvimento na revolta de 27 de novembro, como mostra as páginas 250 e 251 do livro de Moraes.

Enquanto isso, nos jornais brasileiros, a imagem divulgada era de pura xenofobia, antissemitismo e anticomunista, ao que as notícias buscavam redirecionar os cidadãos para um ideal contrário a qualquer coisa que ameaçasse o governo brasileiro getulista:

No afã de agradar ao governo, os jornais metiam no mesmo saco anticomunismo e antissemitismo e alimentavam diariamente entre a população um verdadeiro ódio aos estrangeiros em geral – e aos comunistas e judeus em particular. E o estrangeiro que não o fosse era automaticamente convertido em judeu pelo noticiário dos jornais. [...] O essencial era envenenar a população com a monstruosa conspiração judaico-comunista que vinha de fora, não importava de onde, para escravizar o Brasil (Moraes, 2022, p. 239-240).

De volta à prisão temporária de Olga, chamada de “Casa de Detenção”, estavam com elas, além de sua amiga Sabo, mulher de Ewert, médicas, escritoras, atrizes, algumas operárias e duas advogadas. (Moraes, 2022, p. 251).

Sua estadia na Casa de Detenção fora, da maneira possível, tranquila. Encontrou o lugar funcionando com uma “organização própria”, em que os presidiários eram extremamente corteses uns com os outros, companheiros da revolta comunista. Após uma semana na prisão, Olga já era “uma figura popular na cadeia.” (Moraes, 2022, p. 256).

Naquela mesma prisão, foi onde “Olga começou a desconfiar que estivesse grávida.” (Moraes, 2022, p. 256), e que em um mês, tivera a certeza. Ali, seus diversos colegas da Casa estavam todos contentes em ajudá-la, seja ao facilitar nas atividades prisionais, bordar roupas para o bebê, ou então pedir suplementos através de visitantes. “Todos queriam ajudar a diminuir as dificuldades de uma gestação dentro da cadeia. [...] Cada um contribuía como podia.” (Moraes, 2022, p. 262).

Mesmo estando presa na Casa de Detenção há meses, na realidade, Olga não podia ser punida no Brasil, visto que ela, com o codinome de Maria Prestes, e suas colegas de cela, não eram acusadas de nenhum crime, o que levaria à iminente exportação de Benário.

[...] dizia não ter como puni-las no Brasil, pois a nenhuma delas havia sido imputado qualquer crime. “Não encontro elementos bastantes que permitam incluir como indiciadas com atuação definida as estrangeiras Elisa Ewert, Carmen Alfaya de Ghioldi e Maria Bergner Prestes (Moraes, 2022, p. 266).

Enquanto o governo de Vargas não se decidia sobre o que fazer com Olga, continuou na Casa de Detenção, onde ministrava alguns cursos sobre o ensino do marxismo, para todos aqueles presidiários que gostariam de conhecer. “Mesclando depoimentos sobre o que testemunhara na União Soviética com rudimentos de teoria marxista, Olga Benário preferia falar para grupos menores.” (Morais, 2022, p. 277).

Além das aulas e conversações, durante 50 minutos, em um único domingo do mês, havia o “dia de visitas”, em que os companheiros de cela poderiam receber visitas de familiares. Em um desses emocionantes dias, Olga descobriu o que iria lhe acontecer: “E foi também num dia de visitas que Olga Benário ficou sabendo que o governo estava firmemente decidido a deportá-la para a Alemanha.” (Morais, 2022, p. 279).

Olga, com essa notícia, só havia de se preocupar, pois sendo mulher, judia e comunista, seu sofrimento seria enorme, em um país alemão nazista. “O que a aterrorizava era a perspectiva de ser enviada ao seu país de origem. Para ela que, além de judia, era comunista, cair nas mãos de Hitler seria o fim de tudo.” (Morais, 2022, p. 268). Além do seu medo existente na Alemanha, Olga também sofria do machismo pelos líderes brasileiros, que achavam necessária a breve deportação dela, “Mesmo sabendo que a deportação poderia significar a morte de mãe e filho.” (idem, p. 280), visivelmente não se importando com o direito à vida de ambos.

Felizmente, durante sua estadia no Brasil, Olga conseguiu ter seus direitos defendidos, - apesar de não respeitados ao final -, pelo advogado Heitor Lima, o qual, em uma carta demonstrando a sua defesa, reforçou seu apoio à causa feminina:

[...] é uma mulher que invoca o meu nome. Bastaria tal circunstância para que eu, fiel à atitude de combate pela mitigação do infortúnio feminino na face da terra, e empenhado em resgatar, em parcela mínima embora, os crimes da civilização masculina contra a mulher, nos quais como homem tenho a minha parte de responsabilidade, bastaria tal circunstância, repito, para que eu acudisse ao apelo (Morais, 2022, p. 281).

Assim como já fora citado, Heitor Lima argumentava que Olga não estava sendo acusada de nenhum crime. “Não havia, em todo o processo, uma só acusação, uma única imputação de qualquer delito que ela pudesse ter praticado no Brasil.” (Morais, 2022, p. 282). Para Lima, Vargas desejava expulsar Olga pelo simples fato de ser a esposa de Carlos Prestes, em busca de uma vingança:

[...] a certeza de que a decisão da expulsão se resumia a uma vingança pessoal de Getúlio Vargas e Filinto Müller. Não contra ela, que nenhum dos dois conhecia, mas contra o marido e pai de seu filho, Luís Carlos Prestes (Morais, 2022, p. 282).

Ademais: “Getúlio e Filinto tomavam espontaneamente a decisão de enviar ao Reich nazista uma judia, comunista e grávida de quatro meses.” (Morais, 2022, p. 282).

Com esses acontecimentos, fica claro o sofrimento que Olga Benario passou durante sua estadia no Brasil. Por ser uma mulher líder do movimento comunista, ela deveria ser reprimida, pois sua rebeldia poderia incentivar reações a outras mulheres. Por ser comunista, deveria ser punida, pois o governo à época abominava todos àqueles ligados à essa ideologia. Por ser judia, com a ameaça de ser deportada à Alemanha nazista, em que judeus eram presos e torturados. Por ser casada com Prestes, que possuía inimigos de guerra, os quais iriam se vingar destruindo a vida de sua mulher. E por fim, por estar grávida, não possuindo seus direitos e saúde garantidos, com o risco de morrer, mesmo que acabasse com a vida do nascituro.

A prisão do casal Prestes foi um dos momentos mais emblemáticos da repressão autoritária durante o governo de Getúlio Vargas, revelando as diversas formas de violência utilizadas para silenciar opositores políticos. Olga Benário, ao proteger seu marido no momento da captura, demonstrou não apenas coragem, mas também a força de uma mulher comprometida com a causa revolucionária.

No entanto, sua prisão e subsequente deportação à Alemanha nazista, apesar de estar grávida, revelam o machismo e o antissemitismo presentes no regime. Como mulher, comunista e judia, Olga foi duplamente vitimada: não apenas por seu ativismo político, mas também por seu gênero e origem. A decisão de deportá-la, tomada sem consideração pelos riscos à sua vida e à de seu filho, evidencia como o Estado autoritário utilizou a violência de gênero como forma de controle e punição. A história de Olga é um exemplo claro de como regimes autoritários, além de perseguirem seus inimigos políticos, também utilizam o poder para reprimir as mulheres que desafiam suas estruturas, tornando-as alvos de uma opressão ainda mais brutal.

A deportação de Olga

Na noite do dia 23 de setembro de 1936, chegaram três oficiais na cela de Olga Benário, com a desculpa de que a levariam para o hospital, por conta de um mal-estar. Sabendo ser uma fachada, todos aqueles que estavam presos, começaram então uma revolução ali mesmo, arrombando e arrebatando as portas das celas, com o intuito de não deixarem os oficiais levarem Olga de volta à Alemanha. “Levantem-se! [...] Brandes está aqui para levar a Maria Prestes!” (Morais, 2022, p. 298).

Ali, no meio daquela algazarra que os presos faziam, gritando e destruindo coisas, em forma de protesto para não deportarem Olga, um deles estava paralisado, em choque com tamanha a barbárie que o governo de Vargas estava fazendo: “Não

é verdade que queiram fazer isto... Para a Alemanha de Hitler? Ela é judia... Ela está grávida... O Brasil não pode fazer isto com ela..." (Morais, 2022, p. 301).

Entretanto, era verdade. O governo estava prestes a enfiar Olga, uma judia grávida, dentro de um navio chamado "La Coruña", o qual iria se locomover diretamente à Alemanha. "tremulando no mastro principal, uma bandeira com a suástica negra no centro. Era a bandeira da Alemanha de Adolf Hitler." (Morais, 2022, p. 306).

No navio, até o capitão da embarcação achava absurdo carregar uma mulher grávida de sete meses, tendo em vista que "Isto vai contra todas as leis internacionais de navegação." (Morais, 2022, p. 308). Apesar disso, não houve discussão, ao que o capitão fora ameaçado de ser preso no lugar de Olga, se ela não fosse naquela viagem. Naquela embarcação, Olga estaria acompanhada de sua amiga Elise Ewert e mais dois policiais. Suas acomodações eram dignas de uma prisioneira que estava grávida, se o objetivo fosse gerar uma piora em sua saúde:

Só aí percebeu que lhe tinha sido reservada uma cabine ao lado dos motores do navio. [...] Além do balanço do navio e do ronco do motor, a proximidade com a casa de máquinas transformava a cabine numa estufa, que tinha como ventilação apenas uma pequena entrada de ar no teto (Morais, 2022, p. 310).

A deportação de Olga Benario foi um dos atos mais cruéis e emblemáticos da violência contra a mulher no contexto do autoritarismo de Getúlio Vargas. Mesmo grávida e judia, Olga foi entregue ao regime nazista, evidenciando o desprezo do governo brasileiro pelos direitos humanos e pelo bem-estar de mulheres, especialmente aquelas envolvidas em causas políticas. A resistência de seus companheiros de prisão, que tentaram impedir sua remoção, reflete o sentimento de indignação com a brutalidade do governo Vargas, que, em aliança com o nazismo, optou por ignorar as consequências fatais de enviar uma comunista e judia grávida à Alemanha de Hitler.

A deportação, realizada de maneira desumana, com Olga sendo transportada em condições insalubres no navio "La Coruña", revela como o regime não só perseguia opositores políticos, mas também demonstrava um profundo desprezo por mulheres que, como Olga, se destacavam na luta contra o fascismo. A deportação de Olga Benario, nesse sentido, expõe a violência do Estado autoritário que, além de silenciar a dissidência política, reforçava as opressões de gênero e raça, transformando a vida e o corpo de mulheres como Olga em campos de batalha para a repressão.

A estadia de Olga na Alemanha

No dia 18 de outubro, o navio atracou em território alemão, em Hamburgo. Naquele momento, Olga seria transferida para a prisão de Hitler, ditador que abominava tudo o que Olga era: uma mulher, comunista e judia.

[...] havia mais de dez oficiais e soldados, todos de fardas negras, com a inconfundível insígnia bordada na gola do dólmã. A ss, a tropa de choque nazista, estava ali para recebê-la (Morais, 2022, p. 315).

As torturas passadas por Olga no governo nazista alemão já começaram dentro do carro de prisioneiros que a levaria até sua nova cela. Ali no carro era frio e desconfortável, além de estar com suas mãos algemadas. “Com as mãos estiradas ao lado das pernas e algemadas a argolas soldadas ao banco de metal do camburão, Olga passou a sentir fortes câibras.” (Morais, 2022, p. 316).

Chegando em Berlim, capital da Alemanha, Olga já descobrira em qual unidade prisional ficaria: “[...] no prédio número 15 da Barnimstrasse, a temida prisão de mulheres da Gestapo, uma construção de mais de um século.” (idem).

Nesta prisão, apesar de não sofrer agressões físicas durante sua gravidez, recebeu diversas agressões verbais e psicológicas, as quais citarei:

- O corte de cabelo, que serve com o intuito de desestabilizar a autoestima da mulher, além de insultá-la ao dizer que têm piolhos. “Vamos cortar seu cabelo para evitar a propagação de piolhos. Você sabe, isto é muito comum em judeus e comunistas.” (Morais, 2022, p. 317).
- A sua cela, a qual era minúscula, com uma pia, a latrina e um colchão fino no chão. “A cela era um cubículo de dois metros por dois, com o chão de cimento áspero, um colchão fino, colocado sobre uma laje de concreto, um ralo coberto de flanela.” (Morais, 2022, p. 317).
- Mais uma vez, a lembrança de que estava presa sem nenhuma acusação: “Como insistisse em saber de que crime era acusada, Olga acabou informada pela direção do presídio que não havia qualquer imputação formal contra ela.” (Morais, 2022, p. 320).
- Sua filha, Anita Leocádia, nasceu enquanto ela estava na prisão. “Na madrugada de 27 de novembro de 1936, [...] Correndo a mão pelo corpo, percebeu que a bolsa amniótica havia arrebentado.” (Morais, 2022, p. 321).
- Foi ameaçada de ter seu bebê arrancado de si após seis meses, mas em uma jogada de marketing, o regime permitiu que Olga ficasse com a filha até parar de amamentá-la. “Para provar que este é um regime humanitário, vamos permitir que a criança fique em seu poder enquanto estiver sendo amamentada.” (Morais, 2022, p. 322).
- A falta de comunicação com a sua família Prestes, tendo em vista que suas correspondências sempre atrasavam. “[...] que tivera que esperar não

mais dez, mas trinta dias, depois do bilhete de abril, para voltar a lhe escrever.” (Morais, 2022, p. 331).

- O descaso com o registro da filha de Olga, com o intuito de fazer os pais sofrerem pelo que poderia acontecer com a filha.

O comportamento da maioria das autoridades dava mostras que se pretendia que as penas do casal se transmitissem por hereditariedade à filha de oito meses de idade (Morais, 2022, p. 339).

Para ser libertada, era necessário algum documento que ligasse Anita à família de Prestes, conseguindo então, após meses, um certificado de paternidade.

[...] no dia 21 de setembro de 1937 o tabelião Luís Cavalcanti Filho por fim entrou na cela de Luís Carlos Prestes para que fosse lavrada a escritura mediante a qual o preso reconhecia como sua filha a menor Anita Leocádia (Morais, 2022, p. 341).

Finalmente, aos 14 meses de idade, em 21 de janeiro de 1938, Anita Leocádia conseguiu a sua liberdade, sendo entregue às mãos de sua avó-paterna Leocádia.

No dia 21 de janeiro de 1938, acompanhadas por Drujon, Lígia e dona Leocádia entraram no presídio feminino de Barnimstrasse, em Berlim. [...] Trata-se de uma menina de quase catorze meses de idade [...] A enfermeira-chefe da prisão entregou-lhes, então, a menina. (Morais, 2022, p. 343-344).

Entretanto, apesar da filha de Olga estar em segurança com a família Prestes, isso não fora informado à Olga, em mais uma forma de tortura, fazendo-a pensar que a criança havia sido colocada em um orfanato. Além da falta de informações, deixaram-na durante um mês na solitária, à beira da loucura.

Durante aproximadamente um mês ela conviveu sozinha com essa requintada forma de tortura – a certeza martirizante e brutal de que Anita estava em uma creche nazista, se é que ainda estivesse viva (Morais, 2022, p. 348).

Após a saída de Anita, Olga Benario seria mais uma vez transportada para outra prisão. No início de março de 1938, Olga conheceu sua nova cela, uma solitária que se encontrava no campo de concentração de Lichtenburg. “[...] a notícia da mudança já havia chegado ao seu novo endereço: o campo de concentração de Lichtenburg.” (Morais, 2022, p. 350).

Ali, Olga ficou durante um mês isolada na solitária, até poder ficar com as outras presas no campo de concentração, em que ficaria durante mais de um ano. “nos primeiros dias de abril, decidiram libertá-la da solitária e permitir que ficasse junto com as outras prisioneiras, em celas coletivas.” (Morais, 2022, p. 356).

Durante o ano que estivera no campo de concentração em Lichtenburg, Olga agora sofria torturas físicas, além das mentais. Como o autor deixa claro, o seu

crime, que não existia, pois Olga nunca fora imputada por nada, era apenas o de ser uma mulher, judia e comunista durante os anos da Alemanha nazista.

Se judeus eram as vítimas preferenciais do nazismo, muito pior era alguém ser, na Alemanha de Hitler, além de judeu, comunista. Olga acumulava os dois delitos e somava a eles o fato de ser mulher, condição de que se orgulhava pública e permanentemente (Morais, 2022, p. 359).

A estadia de Olga ali fora recheada de agressões, mão de obra e períodos solitários. Além de pouco poder se comunicar com seu marido e sogra, pois não entregavam suas cartas recebidas. “Os meses em Lichtenburg foram passados intermitentemente entre jornadas de trabalhos forçados e recolhimentos à solitária.” (Morais, 2022, p. 360).

Em abril de 1939, uma nova mudança de campo de concentração seria feita. Em Lichtenburg, cabiam apenas mil mulheres. Agora, o Reich criara um lugar para conter cerca de 45 mil mulheres. “[...] o Reich estava terminando a construção de um campo de concentração feminino em Ravensbrück.” (Morais, 2022, p. 362).

Os campos de concentração foram construídos inicialmente com o intuito de utilizar a mão de obra dos prisioneiros em prol da economia alemã. Assim, todo o período em que Olga passara em Ravensbrück, desde abril de 1939, até fevereiro de 1942, ela teve que trabalhar, e às vezes, apanhar.

Os *kz*, como eram chamados, foram construídos segundo concepções mais “modernas”, onde os presos pudessem ser utilizados de forma produtiva para a economia do Reich (Morais, 2022, p. 364).

Além disso:

O campo onde esteve Olga, aliás, foi o que forneceu o maior volume de mão de obra escrava. Ao todo, 37 500 mulheres – judias, comunistas, socialistas, social-democratas, ciganas e testemunhas de Jeová – saíram de Ravensbrück entre 1938 e 1945 para trabalhar de graça para grandes indústrias alemãs (Morais, 2022, p. 374).

Uma das torturas sofridas naquele lugar, viera do comando de Heinrich Himmler, o chefe maior. Em um dado dia, Himmler fora visitar o campo de concentração em que estava Olga. Nesse momento, uma voz desconhecida gritara uma ofensa ao chefe maior, chamando-o de pederasta assassino (Morais, 2022, p. 378).

Com isso, Himmler comandou que as mulheres fossem duramente castigadas: “açóites, punições coletivas, suspensão do fornecimento de comida, não importava – a insolência tinha que ser punida com rigor.” (Morais, 2022, p. 378). O castigo seria iniciado naquele mesmo dia, e duraria trinta dias:

[...] o comandante do campo ordenou que fossem escolhidas oitenta mulheres para a punição exemplar, a critério dos soldados do pelotão de choque

incumbidos de retirá-las das celas. Uma das escolhidas do bloco 11, o das “antissociais”, foi, naturalmente, Olga Benario (Morais, 2022, p. 379).

Na solitária, Olga sofreu uma de suas últimas torturas antes de morrer, tratamento que se repetiria mais para a frente. Diária e regularmente, ela seria açoitada enquanto estivesse na solitária, além de ficar presa em uma posição extremamente desconfortável. “Imobilizada, era submetida a infundáveis sessões de chicotadas nas costas, nádegas, pernas, até ficar semi-inconsciente.” (Morais, 2022, p. 380).

A estadia de Olga Benario na Alemanha nazista exemplifica de forma brutal a violência sofrida por mulheres sob regimes autoritários, exacerbada pela combinação de repressão política, antissemitismo e misoginia. Desde o momento em que foi recebida pela tropa de choque da SS em Hamburgo, Olga enfrentou uma série de torturas físicas e psicológicas que refletiam o ódio do regime nazista por sua identidade: mulher, judia e comunista. Embora tenha dado à luz sua filha Anita enquanto estava presa, o regime nazista usou sua condição materna como arma, mantendo-a sob constante ameaça de separação e restringindo sua comunicação com a família, enquanto a criança era usada para intensificar o sofrimento de Olga.

O corte de seu cabelo, o isolamento em celas minúsculas e as repetidas agressões eram formas de desumanizá-la e reforçar o controle do regime sobre seu corpo e sua mente. Ao longo de sua estadia nos campos de concentração de Lichtenburg e Ravensbrück, Olga passou por trabalhos forçados e punições extremas, acumulando feridas físicas e psicológicas. A violência sistemática que ela sofreu nas mãos dos nazistas demonstra como o autoritarismo utiliza não apenas a opressão política, mas também a violência de gênero e raça para aniquilar aqueles que se opõem ao regime, transformando mulheres como Olga em símbolos do sofrimento imposto por regimes totalitários.

A morte de Olga Benario

Nos primeiros dias de 1942, começaria a “eliminação sistemática de judeus e comunistas”, em que o médico Fritz Mennecke escolheria as pessoas a serem enviadas à câmara de gás e aos fornos crematórios, encontrando o seu fim. (Morais, 2022, p. 391). Os prisioneiros agora seriam enviados para a cidade de Bernburg, local em que fora construída a primeira câmara de gás do governo Hitler, com o objetivo de uma execução rápida e em massa.

Experimentalmente e em segredo, o dr. Eberl mandou construir, no subsolo do hospital, amplos cômodos com as paredes e o chão revestidos de azulejos brancos e de cujo teto pendiam chuveiros. À primeira vista, o lugar dava a impressão de ser uma sala de banhos coletivos, mas de fato ali seria testada mais uma invenção macabra do nazismo: a primeira câmara de execução em massa de prisioneiros, que seriam asfixiados por gás venenoso (Morais, 2022, p. 393).

Foi no início de fevereiro de 1942 que Olga foi levada junto em um grupo de 200 mulheres para a câmara de gás em Bernburg, causando a sua morte.

Berlim – As autoridades aliadas acabam de informar que entre as duzentas mulheres executadas na câmara de gás da cidade alemã de Bernburg, na Páscoa de 1942, estava a sra. Olga Benario Prestes, esposa do dirigente comunista brasileiro Luís Carlos Prestes (Morais, 2022. P. 408).

Considerações Finais

À luz das análises desenvolvidas ao longo do presente estudo, torna-se inegável que a violência contra a mulher no Brasil não se constitui meramente como um ato isolado, mas como a culminância de uma série de construções históricas, culturais e sociais que perpetuaram a opressão do gênero feminino. A herança patriarcal, sedimentada desde os primórdios da colonização lusitana, encontrou terreno fértil para se consolidar no tecido social brasileiro, enraizando-se nas instituições e nos valores conservadores que nortearam o desenvolvimento da sociedade. A violência, seja física, simbólica ou institucional, transcende a mera agressão corporal, adentrando esferas mais profundas, como a exclusão da mulher dos espaços de poder, a negação de direitos e a perpetuação de uma cidadania limitada, especialmente para mulheres negras e indígenas.

Portanto, o desafio de erradicar essa violência demanda uma abordagem sistêmica e interseccional, que compreenda as múltiplas camadas de opressão que convergem sobre as mulheres. A desconstrução de valores patriarcais e misóginos, arraigados na cultura nacional, bem como a reformulação de políticas públicas eficazes, são imperativas para assegurar a igualdade de direitos e a dignidade humana. Assim, este estudo, busca não apenas expor as raízes históricas deste problema, mas também incentivar o aprofundamento dos debates acadêmicos e sociais sobre a violência de gênero, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Referências

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/>. Acesso em: 3 set. 2024.

BRASIL ESCOLA. Vestibular. Disponível em: <https://vestibular.brasilecola.uol.com.br/>. Acesso em: 3 set. 2024.

CASTELO BRANCO, Vitorino Prata. Direito Romano. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].

JUSBRAZIL. Portal jurídico Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 3 set. 2024.

MACEDO, José Rivair. A mulher na Idade Média. São Paulo: Contexto, [s.d.].

MORAIS, Fernando. Olga. 19. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

SATHLER, André Rehbein; SATHLER, Malena Rehbein. 150 termos para entender política. São Paulo: Contexto, 2020.

Como citar esse trabalho:

CHARNESKI, Pietra Binicheski; PIRES, Sarah Luíza Assis; DUARTE, Brunno Pereira Gismonti. A perpetuação histórica da violência contra a mulher: uma análise das estruturas patriarcais e opressões simbólicas no contexto sociocultural brasileiro. *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024., p. 19–39. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16783825>.